

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ Y JUAN DIEGO ZÚÑIGA MATA

Entre nosotros, **MARCIA GONZÁLEZ AGUILUZ**, mayor, divorciada, abogada, portadora de la cédula de identidad número uno-cero setecientos cuarenta-cero ciento cincuenta, vecina de Pozos de Santa Ana, en mi condición de **MINISTRA DE JUSTICIA Y PAZ**, cédula de persona jurídica número dos-cien-cero cuarenta y dos mil seis, con domicilio en San José, Zapote, en el Registro Nacional, edificio del despacho ministerial, en adelante el "**Divulgador**" y **JUAN DIEGO ZÚÑIGA MATA**, mayor, soltero, estudiante, portador de la cédula de identidad número uno- mil doscientos cincuenta y seis- cero quinientos treinta y dos, vecino de Zapote, en adelante el "**Receptor**".

El **Divulgador** y el **Receptor**, en adelante denominados individualmente la "Parte" y conjuntamente las **Partes**, reconocen capacidad legal suficiente para obligarse en la representación que actúan, y manifiestan:

- I. El **Receptor**, es estudiante activo de la Universidad Hispanoamericana, específicamente en la carrera de Ingeniería Electrónica, el cual se encuentra realizando el Trabajo Final de Graduación.
- II. En virtud de lo anterior, el **Receptor** requiere la colaboración del **Divulgador** para el desarrollo de su tesis denominada "*Estudio de Ingeniería para la Implementación de la Inhibición en las Telecomunicaciones Inalámbricas según la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642 en el Centro de Atención Institucional de San José*", en adelante CAI San José, para lo cual solicita el acceso y copia a los planos del mencionado centro.
- III. El **Divulgador**, con motivo de las responsabilidades sociales y de interés público que tiene a cargo junto con la Dirección General de Adaptación Social, requiere de la colaboración que puedan brindar diferentes sectores de la sociedad como de educación, cultura, económico, entre otros.
- IV. El **Divulgador** revelará al **Receptor** información confidencial relativa al sistema penitenciario nacional, al brindarle acceso y copia de los planos del centro.
- V. Este Acuerdo de confidencialidad tiene como propósito establecer las condiciones bajo las cuales el **Receptor** deberá proteger la información que le sea revelada por el **Divulgador**.

VI. Que este Acuerdo regulará la custodia y no transmisión a terceros de la información brindada por el **Divulgador** al **Receptor**, así como los derechos y obligaciones de cada una de las **Partes**.

VII. Las **Partes**, libre y espontáneamente formalizan el presente **ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN**, en adelante el "Acuerdo", el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.-OBJETO DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN:

El objeto del presente Acuerdo es fijar los términos y condiciones bajo los cuales el **Divulgador** comunicará datos e información del sistema penitenciario nacional, específicamente sobre los planos del CAI San José y el **Receptor** mantendrá la confidencialidad de la misma, la cual será transmitida por el primero, ya sea de forma gráfica o escrita.

El **Receptor** se compromete, a través del presente Acuerdo, a otorgar un tratamiento confidencial a la información que el **Divulgador** le comunique en el marco de la seguridad institucional y nacional. Esto supone que esta recibirá el mismo tratamiento que la información confidencial de su propiedad y, por tanto, no será divulgada a terceros, salvo las excepciones previstas en el presente Acuerdo.

SEGUNDA.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL:

Tendrá la consideración de información confidencial (en adelante "Información") cualquier dato relativo al sistema penitenciario nacional que incluya información de seguridad institucional de los diferentes establecimientos que lo conforman, tales como;

- a. Características físicas de los inmuebles, arquitectura de los edificios, planos eléctricos, de infraestructura u obra civil, así como la red vial interna.
- b. Medios físicos de seguridad como ubicación de accesos, puertas, barreras de seguridad, cerraduras, sistema de alarma, cámaras, murallas perimetrales, torres de vigilancia y cualquier otro elemento relativo a la contención física de la población interna, en especial la ubicación de las edificaciones destinadas a las armerías y a los cuartos de monitoreo de video vigilancia electrónica.
- c. Ubicación y distribución de la población privada de libertad en los diferentes ámbitos y pabellones.

Esta "Información" será transmitida por el **Divulgador** al **Receptor**, independientemente de su formato de presentación o distribución, ya sea por escrito, de forma visual, grabada en medios magnéticos o por cualquier otro medio o soporte actualmente conocido o que posibilite el estado de la técnica en el futuro.

En caso de existir duda acerca del carácter confidencial de la "Información", la misma deberá ser tratada como confidencial hasta que el **Divulgador** se pronuncie de su naturaleza.

TERCERA.- OBLIGACIÓN DE SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD:

Las **Partes** reconocen que la "Información" a la que se hace referencia en la cláusula anterior y que será transmitida por el **Divulgador** al **Receptor** con el fin de colaborar con su proyecto de graduación, es confidencial, por tanto, el **Receptor** acuerda no divulgarla y mantener la más estricta reserva respecto de dicha "Información". El **Receptor** se compromete a:

- a. No podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros la "Información" objeto del presente Acuerdo sin previa autorización escrita y expresa del **Divulgador**.
- b. Disponer de los medios necesarios para que la "Información" no sea divulgada, ni cedida, para ello tomará las medidas de seguridad que adoptaría respecto a la información confidencial de su propiedad, evitando su pérdida, robo o sustracción.
- c. Que la utilización de la información divulgada solo estará dirigida a alcanzar el objetivo de la conclusión de su trabajo final de graduación.

CUARTA.- EXCEPCIONES AL PRESENTE ACUERDO:

Sin perjuicio de lo estipulado en el presente Acuerdo, ambas **Partes** aceptan que la obligación de confidencialidad no se aplicará cuando la "Información" pueda ser encuadrada en uno de los siguientes supuestos:

- a. Cuando la legislación vigente o mandato judicial exija su divulgación. En este caso, el **Receptor** notificará al **Divulgador** tal eventualidad y hará todo lo posible por garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la "Información".
- b. Cuando el **Receptor** reciba una autorización expresa y escrita para la publicación o comunicación pública de la Información del **Divulgador**.

QUINTA.- DURACIÓN DEL ACUERDO:

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su suscripción y se extenderá de forma indefinida, por la trascendencia de la "Información" suministrada, la que podría afectar gravemente el sistema penitenciario nacional y poner en riesgo el orden, la defensa y la seguridad del país.

SEXTA.- PROHIBICION DE CESIÓN:

El **Receptor** no podrá ceder sus derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo sin el consentimiento previo y por escrito del **Divulgador**.

OCTAVA.- INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO:

Toda violación o incumplimiento por el **Receptor** de cualesquiera de las cláusulas del presente Acuerdo, tales como; la revelación, difusión y utilización de la "Información" de modo distinto a lo reflejado en este Acuerdo, ya sea de forma fraudulenta, o por mera negligencia, pero no limitado a estas, conlleva la obligación para el **Receptor**, de pagar cuatro salarios base correspondientes a un "oficinista 1" de conformidad con el artículo 2 de la Ley que Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal N° 7337 del cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres, por concepto de indemnización.

Asimismo, las **Partes** convienen que en caso que el **Receptor** incumpla parcial o totalmente con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Acuerdo, será responsable de los daños y perjuicios, directos o indirectos, que dicho incumplimiento llegase a ocasionar al **Divulgador**, lo anterior sin detrimento de las acciones penales y civiles que se puedan derivar del incumplimiento.

NOVENA.- DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES:

Para que una notificación entre las **Partes** sea efectuada de forma válida, deberá realizarse por un medio fehaciente que deje constancia del acto de su recepción por la otra Parte. Cuando se produjera un cambio en el domicilio a efectos de notificaciones, se deberá comunicar esta nueva información, lo más pronto posible, a la otra Parte, siguiendo el procedimiento aquí establecido.

Sin perjuicio de lo anterior, se establece un correo electrónico y un número telefónico con el objetivo de que las **Partes** mantengan una comunicación fluida:

El **Divulgador**: info@mj.go.cr o al teléfono 2257-5922 con la Dirección General de Adaptación Social.

El **Receptor**: juandiegozuniga@gmail.com o al teléfono 6007-1313 del señor Juan Diego Zúñiga Mata.

DÉCIMA.- ACCIONES LEGALES Y JURISDICCIÓN APLICABLE:

Las **Partes** reconocen quedar obligadas por el presente Acuerdo y sus efectos jurídicos, comprometiéndose a su cumplimiento de buena fe.

En caso de controversia, diferencia, conflicto o reclamación en cuanto al Acuerdo, o en relación al mismo, las **Partes** acuerdan, antes de recurrir a la jurisdicción ordinaria, poner todo su esfuerzo en encontrar una solución de forma amistosa por medio de la resolución alterna de conflictos y solo cuando esto fallase se someterán a la jurisdicción ordinaria competente conforme a derecho.

Toda controversia surgida del presente Acuerdo será sometida a la legislación costarricense.

En prueba de conformidad y aceptación de todo lo establecido, ambas **Partes** firman este acuerdo en dos ejemplares, en San José, a las diez horas del veintitrés de agosto del dos mil diecinueve.

Marcia González Aguiluz
Ministerio de Justicia y Paz
DIVULGADOR

Juan Diego Zúñiga Mata
RECEPTOR

<p>MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ - ASESORÍA JURÍDICA</p> <p>CERTIFICA</p> <p>Que las presentes copias son fidedignas y auténticas del original, que se encuentra en expediente administrativo, de esta Asesoría y que ha conlido a la vista.</p> <p>San José, <u>30 SEP 2019</u></p>
--

